

OIV ENSEFALOPATIYASI VA UNING NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Zokirov Muzaffar

Nevrologiya va psixiatriya kafedrası tayanch doktoranti

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

muzaffarzokirov91@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258718>

Annotatsiya: Ushbu maqolada OIV infeksiyasining asoratlari turlaridan biri, OIV bilan bog'liq ensefalopatiya muhokama qilinadi. Kasallikning elektroensefalografiya va magnitno-rezonans tomografiya tekshiruvini o'tkazildi va taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: OIV infeksiyasi, odam immunitet tanqisligi virusi, kognitiv holat, ensefalopatiya, elektroensefalografiya, magnit-rezonans tomografiya.

Muammoning dolzarbligi. OIV – ensefalopatiyasini nevrologik namoyon bo'lishi bo'yicha birlamchi va ikkilamchi turlariga tasniflanadi. Birlamchi bo'lganlar virusning to'g'ridan-to'g'ri zararli ta'siri, ikkilamchi turi esa autoimmun jarayonlari va dori terapiyasining neyrotoksik ta'siri bilan bog'liq. OIV infeksiyasida asab tizimining birlamchi (to'g'ridan-to'g'ri) zararlanish belgilari markaziy asab tizimining shikastlanishlari va periferik asab tizimining shikastlanishlariga bo'linadi. [1,2]

OIV bilan bog'liq demensiya (OIV ensefalopatiyasi, OITS-D) asab tizimining birlamchi zararlanishining eng keng tarqalgan shakli bulib, OITS bilan kasallanganlarning 60 foizida kuzatiladi. Hozirgi vaqtda yuqori faol antiretrovirus terapiyasi davrida OITSning ushbu shakli bilan kasallanish kamaygan. 25% hollarda u OITSning asosiy namoyishi sifatida, ya'ni boshqa klinik alomatlar paydo bo'lishidan oldin kuzatiladi. Ushbu shaklda miya yarim sharlari oq moddasida, subkortikal sohada, bosh miya ustunidan bo'lgan yallig'lanish va demielinizatsiya jarayoni bulib, bu multifokal ulkan hujayra ensefaliti va progressiv diffuz leykoensefalopatiya natijasidir[2,3].

Izlanuv maqsadi. OIV – ensefalopatiya bulgan bemorlarda neyrovizualizatsion xususiyatlarini magnit rezonans tomografiya va elektroensefalografiya yordamida o'rganish.

Materiallar hamda metodlar. OIV – ensefalopatiya tashxisi tasdiqlangan, Respublika OITSGa qarshi kurash markazining Farg'ona filialida davolangan 42 nafar bemor tasodifiy tanlab olindi va o'rganildi. Bemorlarni neyrovizualizatsiya maqsadida magnit rezonans tomografiya va elektroensefalografiya tekshiruv utkazildi. Elektroensefalografiya tekshiruvini noinvaziv bosh miyani funksional holatini bioelektirik aktivligi orqali tekshirish usuli. Magnit – rezonansli tomografiya – ichki a'zolar va tuqimalarni yadroviy magnit rezonansi orqali tibbiy tomografik rasmlar olish usuli.

Izlanish natijalari: Bemorlar tekshiruvini ikki qismdan iborat bulib elektroensefalografiya va magnit-rezonansli tomografiyadan iborat bo'ldi. EEG tekshiruvini yordamida tekshiruvlarni umumlashtirib barcha natijalar uch guruxga bulindi:

1. EEG 1 tip: EEG vizual analizida regionar o'zgarishlar yaqqol namoyon bulishi bilan ifodalangan, asosiy komponenti alfa ritm bo'lib chastota bo'yicha regulyar, yoki o'rta va baland alfa indeks bilan. Kichik amplitudali, o'rta va yuqori chastotali beta – aktivlik. Sekin tulqinlar yaxshi namoyon bulmagan.

2. EEG 2 tip “dezorganizatsion” tur: regionar o'zgarishlar yaqqol namoyon bulmagan yoki o'zgarishsiz, alfa aktivlik yuqori amplitudali barcha joylarda keng tarqalgan yoki alfa ritmi yaxshi

nomoyon bulmasligi. Deta- va teta- faolligi yuqori amplitudali va hech qanday ketma ketliksiz uchrashi kuzatiladi.

3. EEG 3 tip “yassi” tur: muntazam alfa ritm yuqligi, diffuz tez aktivlik, piklar, o‘tkir alfasimon 30 mkV amplitudagacha to‘lqinlar bilan kuzatilishi.

Tekshiruv natijalarida bemorlarning 16 tasi (38,1%) 1 tip; 25 tasi (59,5%) 2 tip; 1 ta bemor (2,3%) 3 tip mansubligi aniqlandi.

MRT tekshiruvi natijalari turt guruhga bo‘linib ular: 1. Gidrotsefaliya belgilarisiz kistoz – glioz o‘zgarishlar 6 (14,3) ; 2. Gidrotsefaliya belgilarli kistoz – glioz o‘zgarishlar 4 (9,5); 3. Bosh miya po‘stloq diffuz atrofiyasi 11 ta kasal (26,2%) 4. Bosh miya po‘stloq lokal atrofiyasi 21 ta kasal (50%) .

Xulosalar:

OIV-ensefalopatiya kasalligini davolash va diagnostikasini mukkamalashda neyrovizualizatsion usullarni muxumligini xisobga olgan xolda barcha bemorlarda elektroensefalografiya va magnit – rezonansli tomografiya tekshiruvi tavsiya etiladi. Rutin elektroensefalografiya o‘tkazilganda ko‘p xolatda “dezorganizatsion” 2 tipli EEG surati kuzatiladi. Magnit – rezonansli tomografiyasida ko‘p xolatda bosh miya pustlog‘ining lokal atrofiyasi ko‘zatiladi.

References:

1. Bartt R.E. "The Neurology of AIDS" JAMA 2006. P. 295-331
2. Евтушенко С.К., Деревянко И.Н "Актуальные вопросы диагностики и лечения первичного и вторичного нейроспида" ВЕСТНИК Клинической больницы №51 2009 год стр. 17 – 23
3. Макаров А.Ю., Чикова Р.С., Улюкин И.М., Помников В.Г. "Неврологические синдромы при ВИЧ-инфекции". Неврологический журнал 2004; 5: 45—52.
4. Покровский В.И., Покровский В.В., Юрин О.Г. "Клиническая классификация ВИЧ-инфекции". Эпидемиология и инфекционные болезни 2001; 1: 7—10
5. Weiss R.A. "How does HIV cause AIDS? " Science. — 1993. — May (vol. 260, no. 5112). — P. 1273—1279.